

Formulário de Avaliação

Este formulário de avaliação tem como objetivo coletar seu feedback sobre as metodologias de ensino utilizadas durante o ensino de padrões de projeto. Sua opinião é essencial para nos ajudar a entender o que funcionou bem e o que pode ser melhorado em nossa abordagem educacional.

* Indica uma pergunta obrigatória

As informações listadas abaixo estão sendo fornecidas para sua participação voluntária no preenchimento do formulário de avaliação. O objetivo deste documento é esclarecer os termos de uso dos dados coletados e garantir a confidencialidade das informações fornecidas. As respostas serão analisadas juntamente com as de outros participantes da pesquisa, assegurando o anonimato e sigilo dos dados.

OBJETIVO: Este formulário tem como propósito coletar percepções dos participantes sobre a experiência vivenciada na pesquisa intitulada “Uma prática de ensino para Padrões de Projeto”, baseada no modelo Four-Component Instructional Design (4C/ID).

PRIVACIDADE DOS PARTICIPANTES: Os pesquisadores garantem a confidencialidade das informações obtidas, protegendo a identidade dos participantes e assegurando o sigilo dos dados coletados. Nenhuma informação pessoal identificável será divulgada.

DESCONFORTOS OU RISCOS: O formulário não apresenta riscos físicos ou financeiros. Entretanto, podem surgir desconfortos intelectuais caso o participante não se sinta à vontade para responder alguma das perguntas.

REEMBOLSO OU COMPENSAÇÃO: Não haverá despesas pessoais para o preenchimento deste formulário, nem compensação financeira, pois a participação é voluntária.

A PESQUISA: O pesquisador tratará sua identidade com padrões profissionais de confidencialidade e integridade. Os resultados da pesquisa estarão disponíveis para você ao final do estudo. Seu nome ou qualquer material que indique sua participação não será divulgado sem sua permissão.

Declaro que fui informado dos objetivos deste formulário de maneira clara e detalhada e que esclareci minhas dúvidas.

Sua percepção sobre a prática realizada

1. **Você trabalha com desenvolvimento de software? ***

Marcar apenas uma oval.

- Não, nunca
- Sim, no passado
- Sim, atualmente

2. **Com que frequência utiliza programação Orientado a objetos e seus aspectos (por exemplo, herança, polimorfismo)? ***

Marcar apenas uma oval.

- 1 - Nunca
- 2 - Raramente
- 3 - Às vezes
- 4 - Frequentemente

3. **Você já tinha utilizado padrões de projeto em algum projeto? ***

Marcar apenas uma oval.

- Não, nunca
- Sim, ocasionalmente
- Sim, frequentemente

4. **Você já tinha ouvido falar dos princípios SOLID (Responsabilidade Única, Aberto-Fechado, etc.)? ***

Marcar apenas uma oval.

- Não, nunca ouvi falar
- Sim, mas não sabia em detalhes
- Sim, conheço bem

5. **Você achou a metodologia aplicada eficiente para o ensino de padrões de projeto? ***

Marcar apenas uma oval.

- 1 (Nada eficiente)
- 2 (Pouco eficiente)
- 3 (Moderadamente eficiente)
- 4 (Eficiente)

6. **As explicações teóricas e os exemplos foram suficientes para entender os padrões de projeto? ***

Marcar apenas uma oval.

- 1 (Nada suficientes)
- 2 (Pouco suficientes)
- 3 (Moderadamente suficientes)
- 4 (Suficientes)

7. **Como você avalia a complexidade da primeira atividade proposta? ***

Marcar apenas uma oval.

- 1 (Difíceis)
- 2 (Moderadas)
- 3 (Fáceis)
- 4 (Muito fáceis)

8. **O projeto prático ajudou no entendimento dos padrões de projeto? ***

Marcar apenas uma oval.

- 1 (Não ajudaram)
- 2 (Ajudaram muito pouco)
- 3 (Ajudaram moderadamente)
- 4 (Ajudaram bastante)

9. **Os princípios SOLID abordados na prática auxiliaram na criação de código mais reutilizável e flexível? ***

Marcar apenas uma oval.

- 1 (Nada)
- 2 (Pouco)
- 3 (Moderadamente)
- 4 (Bastante)

10. **Em uma escala de 1 a 5, como você avalia sua confiança em aplicar padrões de projeto após essa experiência? ***

Marcar apenas uma oval.

- 1 (Nada confiante)
- 2 (Pouco confiante)
- 3 (Moderadamente confiante)
- 4 (Confiante)

11. **Quais aspectos das atividades contribuíram mais para o seu aprendizado sobre padrões de projeto? ***

12. **Que sugestões você daria para melhorar o ensino de padrões de projeto? ***

13. **Observações gerais**

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

